

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT

XABARSHÍSI

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jıl

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1 (2)

NÓKIS – 2024

SHÓLKEMLESTIRIWSHI:

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filiali

Bas redaktor: B.K.Erimbetov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
Bas redaktor orınbasarı: I.M.Mambetnazarov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

REDKOLLEGIYA AĞZALARI:

MATKARIMOV R.M. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
ORAZOV Sh.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor (Qazaqstan Respublikası)
DUNAY V.I. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent (Belorus Respublikası)
ABILOVA G.J. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
ALIMOV A.K. – ekonomika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
AYTÍMBETOV M.Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
BOLTABAEV M.R. – ekonomika ilimleriniń doktori, professor
ELMURATOVA A.U. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
ESIMBETOV A.T. – biologiya ilimleriniń doktori, professor
JUMABAEV T.J. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KERIMOV F.A. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
KELDIYOROV SH.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMUROV B.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
MIRZANOV SH.S. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
MIRJAMALOV M.X. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
MATNAZAROV X.Y. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMBETOV B.J. – tariyx ilimleriniń kandidati, docent
NURISHOV D.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
PRIMBETOV A.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KOCHANOV D.E. – biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
REYMBAEVA R.S. – biologiya ilimleriniń kandidati
SEYTMURATOV T.Sh. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
TOXTABAEV N.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
TOYLIBAEV S.M. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
UTEMURATOV B.B. – tariyx ilimleriniń kandidati
UTEBAEV T.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
UTEPPERGENOV A.K. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent
XODJAYEV A. Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
YUSUPOV G.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent

Juwaplı redaktor: Q.Keńesbaev

Baspağa tayarlağan: B.Jumabaev, A.Mambetnazarov

Jurnal qaraqalpaq, ózbek, rus hám ingliz tillerinde jılına 4-6 márte baspadan shıǵadı. Jurnal Ózbekstan Respublikası Prezidenti Administraciyası janındaǵı Málimleme hám ǵalaba kommunikaciýalar agentligi tárepinen 2020-jıl 2-sentyabrde mámleketlik dizimnen ótkerilip, 1107-sanlı gúwalıq berilgen.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-27-73
e-mail: nashriyot@uzdjtsunf.uz

Jurnal Ózbekstan Respublikası Joqarı attestaciya komissiyasınıń 2023-jıl 30-sentyabrdegi 343-sanlı qararı menen 13.00.00 - Pedagogika (social pedagogika) ilimleri boyınsha dissertaciya jumısınıń tiykarǵı ilimiy nátiyjelerin baspadan shıǵarıw usınıs etilgen ilimiy jurnallar (milliy jurnallar) dizimine kiritilgen.

Jurnalda baspadan shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

® Dene tárbiyası hám sport Xabarshısı

UDK 796.86

QILISHPAZLIQ SPORT TÜRINDE SPORTSHILARDIN KUSH, SHIDAMLILIQ, MUWAPIQLASTIRIW QABILETLERI HAM MASLASIWSHAHLIQTI RAWAJLANDIRIWDIN AYRIQSHA QASIYETLERI

R.N.Kadirimbetov

*O'zbekstan mamleketlik dene tarbiyasi ham sport universiteti
Nokis filiali oqitwshisi*

Abstract: Fencing is a sport that combines physical fitness, mental acuity, and tactical skills. Recognizing the potential benefits of fostering a healthy generation, the Republic of Karakalpakstan has been making efforts to develop fencing as a means to promote physical and mental well-being among its youth. This article aims to explore the scientific pedagogical basis behind the use of fencing as a tool for improving the health and overall development of the younger generation in Karakalpakstan.

Keywords: physical training, sports, training programs, modern methods, skills of coaches

Аннотация: Фехтование – это вид спорта, сочетающий в себе физическую подготовку, остроту ума и тактические навыки. Осознавая потенциальные преимущества воспитания здорового поколения, Республика Каракалпакстан прилагает усилия по развитию фехтования как средства укрепления физического и психического благополучия среди молодежи. Целью данной статьи является исследование научно-педагогических основ использования фехтования как средства улучшения здоровья и общего развития подрастающего поколения в Каракалпакстане.

Ключевые слова: физическая подготовка, спорт, программы тренировок, современные методики, мастерство тренеров

Annotatsiya: Qilichbozlik jismoniy tayyorgarlik, aqliy ziyraklik va taktik mahoratni o'zida mujassam etgan sport turidir. Qoraqalpog'iston Respublikasida sog'lom avlodni voyaga yetkazish imkoniyatlarini e'tirof etgan holda, yoshlar o'rtasida jismonan va ma'naviy barkamollikni mustahkamlash vositasi sifatida qilichbozlikni rivojlantirish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu maqola Qoraqalpog'istonda yosh avlod salomatligi va har tomonlama rivojlanishini yaxshilash vositasi sifatida qilichbozlikdan foydalanishning ilmiy pedagogik asoslarini o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, sport turlari, trening dasturlari, zamonaviy metodlar, murabbiylar mahorati

Izertlewdiñ aktuallığı. Qilishpazliq sport türinde sportshılardıñ kush, shidamlılıq, muwapiqlastırıw qábiletleri hám maslasıwshañlıqtı rawajlandırıw hám jetilistiriwdiñ ayırıqsha qásiyetlerine arnalğan ilimiy izertlewlerdiñ júdá az ekenligi.

Izertlewdiñ maqseti. Qaraqalpaqstan Respublikasında qilishpazliq boyınsha maman sportshılardıñ muwapiqlastırıw qábiletin asırıwğa qaratılğan hám

mólsherlengen oqıw kompleks natıyjesin úyreniw bolıp tabıladı.

Izertlewdiń wazıypası. Erisilgen nátiyjelerdi analiz qılıw ushın kóbirek maǵlıwmatlı úlgerge erisiw.

Kirisiw. Házirgi kúndegi qılıshpazlıq sportınıń shınıǵıwları joqarı intensivligi hám sportshılarga ayrıqsha talaplardı qoyatuǵın básekige shıdamlı iskerlik penen ajralıp turadı. Zamanagóy sport teoriyası sportshılardıń arnawlı jumıs qábleti hám olardıń organizmleriniń funkcionál sistemalarınıń iskerligi dawamında natıyjeliligi fizikalıq tayarlıqtıń aqılǵa say joybarlastırılǵan hám jámlengen sistemasına baylanıslılıǵın aytıp ótedi [7].

Izertlew metodologiyası. Qılıshpazlıq boyınsha sportshılardıń fizikalıq tayarlıǵı hám kónlikpelerin rawajlandırıw natıyjeliliginiń asırıw mashqalası óziniń aktuallıǵın joǵaltpasada, sońǵı izertlewler tárepinen tastıyqlanǵan. Qılıshpazlardıń fizikalıq tayarlıǵın shólkemlestiriwge kompleks jantasıwlar Tyshler hám Ryzhkova dóretpelerinde keń kórsetilgen. Avtorlar óz dóretpelerinde qılıshpazlıqta sportshılardıń fizikalıq tayarlıǵın qılıshpazlıq waqtında kórinetuǵın psixofiziologikalıq pazıyletlerdi rawajlandırıwǵa qaratılǵan kóp ólshewli qurallar hám usıllar kompleksi dep esaplasadı. Qılıshpazlıqta básekige shıdamlı iskerliginiń túrli táreplerin úyreniw ushın kóplegen izertlewler ótkerildi. Avtorlardıń keń sheńberi elita dárejesindegi sportshını xarakteristikalaytuǵın hám básekige shıdamlı iskerlik natıyjeliligine tikkeley tásir kórsetetuǵın eń kózge kóringen pazıyletlerden biri bul qılıshpazdıń tezlik qábiletleri dárejesi bolıp tabıladı, degen pikirge keldi. Soǵan qaramay, ápiwayı hám quramalı qol-kóz reakciyasınıń jasırın waqtı qılıshpazlar arasında tezlik qábiletiniń kórinuwiniń eń kózge kóringen komponenti bolıp tabıladı. A. Sorel hám basqalar qılıshpazlardıń fizikalıq tayarlıǵı processinde tiykarǵı itibar partlawshı kúsh, muwapıqlastırıw hám tezlik qábiletiniń túrli strukturalıq bólimlerin rawajlandırıwǵa qaratılıwı kerekligin aytıp ótken.

Aldıńǵı izertlewlerimiz nátiyjeleri qılıshpazlıqqa qánigelesken sportshılar ortasında kónlikpelerdi rawajlandırıw zárúrligin kórsetip atır. Bul tálim hám qosımsha-tayarlaw eksperimental kompleksi tásiiri astında ápiwayı hám quramalı vizual juwap tezligi jánede ataqlı ózgerisler anıqlandı, degen mánisti ańlatadı, dep tabıldı. Sonıń menen birge, eksperimental shınıǵıwlar hám qosımsha shınıǵıwlar quralların qollaw sportshılardıń tezlik qábiletlerin sezilerli dárejede asırıwǵa járdem bergenliginde kórsetildi, sonıń menen birge unamlı báseki iskerligi natıyjeliliginiń sáwlelendirdi. Qılıshpazlıqqa qánigelesken sportshılar ortasında kúsh, shıdamlılıq, muwapıqlastırıw qábiletleri hám maslasıwshańlıqtı rawajlandırıw hám jetilistiriwdiń ayrıqsha qásiyetlerine arnalǵan ilimiy izertlewler júdá kem. Di Cagno eksantrik jumıs júkleriniń tómengi ayaq-qolına tásirin úyrenip shıqtı, qılıshpazlıqqa qánigelesken maman sportshılardıń kúsh kórsetkishlerinde [3].

Izertlew nátiyjeleri sonı kórsetdi, arnawlı islep shıǵılǵan mexanik qurılmalar járdeminde qosımsha jumıs júgin qollaw, fleksorlar kúshin asırıw arqalı erisilgen aldınǵa jılısıw waqtında hújim háreketleriniń aralıǵın asırıwǵa járdem berdi. Olardıń izertlewlerinde J.Redondo 12 háptelik kúsh shınıǵıwları programmasınıń qılıshpazlardıń maksimal hám partlawshı kúshleri kórsetkishlerine tásirin súwretlep

bergen. Avtorlar arnawlı qılıshpazlıq tálim quralları menen birge berilgen eksperimental programma óz gezeginde de unamlı qılıshpazlar (birden-bir háreket tezligi) [4] tezligi qábiletlerin kórinetuǵın tásir kúsh qábiletlerin jetilistiriwdi alıp kórsetdi. Qılıshpazlıqqa qánigelesken sportshılardıń fizikalıq tayarlıǵı hám kónlikpelerin rawajlandırıwdıń ayırıqsha qásiyetlerine arnalǵan tiyisli izertlewler analizi sonı kórsetdi, izertlewshilerdiń hám trenerler sportshılardı tayarlaw procesin jaqsılaytuǵın qural hám usıllardı turaqlı túrde izleydi.

Usınıń menen birge, ótkerilgen analizler sonı kórsetdi, qılıshpazlardı tayarlaw sistemasında qılıshpazlıq boyınsha maman sportshılardıń muwapıqlastırıw qábiletlerin rawajlandırıwǵa qaratılǵan ilimiy tiykarlangan jantasıwlar joq. Bul tómende keltirilgen izertlewdiń aktualıǵın qalıplestiredi. Qosımsha arnawlı islep shıǵılǵan oqıw shınıǵıwları jıyınları qılıshpazlıq boyınsha maman sportshılardıń muwapıqlastırıw qábiletin asırıwı múmkin. Izertlewdiń maqseti Qaraqalpaqstan Respublikasında qılıshpazlıq boyınsha maman sportshılardıń muwapıqlastırıw qábiletin asırıwǵa qaratılǵan hám mólsherlengen oqıw komplekslerindiń natıyjeliligin úyreniw bolıp tabıladı. Izertlew bir neshe basqıshlardı óz ishine alǵan. Birinshi basqıshda qılıshpazlıqta fizikalıq tayarlıqtıń ayırıqsha qásiyetleri, atap aytqanda, qural sheberligin rawajlandırıw jantasıwları boyınsha sońǵı ilimiy izertlewler maǵlıwmatların úyrenip shıqtıq. Qılıshpazlıq boyınsha maman sportshılardıń muwapıqlastırıw qábiletin rawajlandırıwǵa qaratılǵan eksperimental oqıw kompleksleriniń mazmunı hám baǵdarın anıqlaw ushın qılıshpazlıq boyınsha trenerlerdiń sorawnaması (n=20) ótkerildi. Izertlewdiń keyingi basqıshları jumısshı gipotezanı tekseriwge múmkinshilik beretuǵın izbe-iz pedagogikalıq tájiriye ótkeriwdi óz ishine aldı. Izbe-iz pedagogikalıq eksperimentti tańlaw shınlıq penen baylanıslı álbette. Izertlew qatnasıwshıları maman sportshılar ekenligi hám bul bizge erisilgen nátiyjelerdi analiz qılıw ushın kóbirek maǵlıwmatlı úlgilerge erisiwge múmkinshilik berdi. Ekinshi basqıshda sportshılardıń muwapıqlastırıw qábiletleri (n=22) dáslepki sınaqtan ótkerildi. Dáslepki sınaq dawamında tómendegi testler qollanıldı [2]:

1. Sızıq atlar (sm) wazıypa shártleri: qatnasıwshı 90 sm biyik sekriw qutısında turadı. Signalda “barıń!” qatnasıwshı sekriw qutısınan 1 metr arıraqtı polǵa sızılǵan sızıqqa sekiredi. Qatnasıwshı tabanın sızıqqa ılajı bolǵanınsha jaqınlaw qonıwı kerek. Qatnasıwshılardıń ókshelerinen sızıqqa shekem bolǵan aralıq ólshew lentası menen ólshenedi. Eki sınaqtıń eń jaqsı nátiyjesi belgilengenedi.

2. Shuttle run 4x9 (s). wazıypa shártleri: qatnasıwshılar ılajı bolǵanınsha tezirek eki parallel sızıq ortasında aldınǵa hám keyinge juwıradı. Belgiler retinde eki sızıq isletiledi, sızıqlardan birewiniń arqasında eki aǵash blok qoyıladı. Baslanǵısh poziciyası bloklardıń keri tárepindegi sızıqta. Signalda “tayyarma? Bar!”, qatnasıwshılar basqa sızıqqa juwıradı hám bloktı aladılar, keyin onı baslanǵısh sızıq arqasına jaylastırıw ushın qaytıp keledi. Sonnan keyin, sportshılar ekinshi bloktı alıw ushın qaytıp keledi, keyininen olar sızıq boylap keyinge juwıradı. Qatnasıwshı sızıqtan ótip atırǵanda sekundomer toqtatıladı. Eki joldıń eń operativi belgilengenedi.

3. T-sınaq (lar). wazıypa shártleri: qatnasıwshı start/finsh sızıǵınan baslanadı.

Signalda “tayınba? Bar!”, qatnasıwshılar “a” konusına juwıradı hám oń qolı menen konustıń astına tiyedi. Keyin olar shepke burılıp, “b” konusǵa juwıradı, sonıń menen birge, bul sapar shep qolı menen onıń astına tiyedi. Keyin olar C konusǵa júgiredi hám shep qolları menen konustıń astına tiyedi. Keyin olar “a” konusǵa qaytıp, oń qolı menen tiyip, keyin start/finsh sızıǵına juwıradı. Qatnasıwshı shek sızıǵınan ótip atırǵanda sekundomer toqtatıladı. Eki joldıń eń operativli belgilenedi. Shınıǵıwlardı orınlap atırǵanda, tiykarǵı itibar háreketlerdiń tuwrı izbe-izligin hám berilgen shınıǵıwdıń túrli elementleri ortasındaǵı munasábetlerdi rawajlandırıwǵa qaratılıwı kerek. Dinamikalıq hám kinematik háreket parametrleri tuwrısında túsinikti qalıplestiriw kerek. Sportshılardıń itibarın dene elementlerin aqılǵa say kóshiriw, háreketler izbe-izligi hám sanı, sonıń menen birge, túrli bulshıq et gruppalarınıń kernewi hám bosasıwına qaratıladı. Ekinshi komplekske arnawlı qılıshpazlıq shınıǵıwları elementleri hám sherik penen atqarılatuǵın shınıǵıwlar kiredi. Bul kompleks qol motorikasın rawajlandırıw, bir háreketten ekinshisine ótiw tezligi hám sportshılar ortasında qálegen konsentraciyanı jaqsılawǵa qaratılǵan [1].

Berilgen kompleks tómendegi shınıǵıwlardı óz ishine aladı:

1. Sportshı jetekshi qolda tennis topın ustap, qılıshpazlıq pistiniń qaptal tárepindegi “garda” poziciyasınan baslanadı. Muwapıqlastırıw qábiletlerin rawajlandırıw hám jetilistiriw maman qılıshpazlardıń fizikalıq tayarlıǵı sistemasında zárúrli orın tutadı. Muwapıqlastırıw qábiletleri dárejesi qural kónlikpelerin rawajlandırıw, texnika hám taktikanı ózlestiriw processinde zárúrli ról oynaydı. Háreketler hám olardıń básekige shıdamlı iskerliginiń turaqlı ózgeriwshen sharayatında ámelge asırıladı. Sportshılardıń muwapıqlastırıw qábiletlerin rawajlandırıw mashqalası jańa emesligine qaramay, maman qılıshpazlardı tayarlaw sistemasında qollanıwı múmkin bolǵan hár qıylı metodikalıq jantasıwlardı izlewge mútajlik bar. Qılıshpazlıqta muwapıqlastırıw qábiletin rawajlandırıw máselesin óz ishine alatuǵın sońǵı izertlewler jetispey atır. Bul máselelerdiń ayrıqsha aktuallıǵı, sonıń menen birge, muwapıqlastırıw qábiletiniń kóriniwiniń hár túrli túrleri sportqa tán ekenligi menen baylanıslı. Bul haqıyqattı qılıshpazlıq boyınsha maman sportshılardıń muwapıqlastırıw qábiletin jaqsılawǵa qaratılǵan qánigelestirilgen oqıw komplekslerin islep shıǵıwdı esapqa alıw kerek. Bul maqalada keltirilgen izertlewler sonı kórsetdi, qılıshpazlıq boyınsha trenerlerdiń kópshiligi hár túrli túrdegi muwapıqlastırıw qábiletleri arasında qılıshpazlar ushın eń áhmiyetlisi háreketlerdiń waqtın, keńisliktegi hám fizikalıq parametrlerin basqarıw qábiletleri hámde ulıwma háreketti muwapıqlastırıw dep esaplasadı. Biz bul trenerlerdiń pikiri qılıshpazlıq boyınsha básekige shıdamlı iskerliginiń ayrıqsha qásiyetleri menen baylanıslı dep esaplaymız, bul qılıshpazlıq oyınıń uǵımsız shártlerine muwapıq háreketlerdi turaqlı túrde ózgeriwdi talap etedi.

Juwmmaq. Qaraqalpaqstanda ósip kiyatırǵan jas áwlat salamatlıǵın bekkemlew hám hár tárepleme kámal taptırıw quralı retinde qılıshpazlıqtı rawajlandırıwdıń ilimiy pedagogikalıq tiykarlarına itibar qaratıp, bul maqala sporttıń abzallıqların kórsetip beredi. Qılıshpazlıq tek ǵana fizikalıq tayarlıqtı kúsheytip qalmastan, bálki kognitiv rawajlanıw hám zárúrli turmıslıq kónlikpelerdi rawajlandırıwǵada úles qosadı.

Qaraqalpaqstanda inklyuzivlik hám gender teńligin támiyinlewge umtılgan halda qılıshpazlıqtı rawajlandırıw boyınsha umtılıw-háreketleri salamat áwladtı tárbiyalawǵa qaratılǵan birlesiwdi sáwlelendiredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Platonov V.N. Olimpiada sport túrleri boyınsha sportshılardı tayarlaw sisteması. Ulıwma teoriya hám onı ámelde qollanıw. 1-bet. Kiev: Olimpiada ádebiyatı ; 2015. (rus tilinde)
2. Agosti v, Autori M. Qılıshpazlıq funkcional treniń sisteması (FFTS): Jańa pedagogikalıq -tálim oqıtıw joybarı. Sport pánleri, 2020; Suppl 1 (13): 118-122.
3. Di Cagno A, Iuliano E, Buonsenso A, Giombini A, Di Martino G, Parisi A hám basqalar. Eksentrik shınıǵıwlar hám plyometrik shınıǵıwlardıń jas elita qılıshpazlardıń islewine tásiiri. Sport pánleri hám medicinası jurnalı, 2020; 19 (4): 703-713.
4. Redondo JC, Alonso CJ, Sedano S, de Benito AM. 12 háptelik kúsh shınıǵıwları programmasınń tájiriybe etilgen qılıshpazlardıń háreket waqtına tásiiri. J Strength Cond Res. 2014 jıl; 28 (12):3375-84. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000581>
5. Tirna B. Qılıshpazlarda shaqqanlıq shınıǵıwlarınń reakciya waqtına tásiiri. Journal of Education and Learning, 2020; 9 :127-135. <https://doi.org/10.5539/jel.v9n1p127>
6. Tyshler DA, Movshovich AD. Qılıshpazlardıń motorlı shınıǵıwları. Moskva: Akademikalıq joybar; 2007. (rus tilinde)
7. Tyshler DA, Ryzhkova LG, Shamis vv. qılıshpazlıq. Básekige shıdamlı texnologiyalar hám qánigelestirilgen kadrlar tayarlaw metodikası. Moskva: er adam; 2013. (rus tilinde)
8. Milic M, JanicijevicD, NedeljkoA, Cuk I, Mudric M, Garcia Ramos A. Hújim natiyjeliligini asırıw ushın optimal kórsetpeler.

УДК 796

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА СРЕДСТВАМИ ЛЕГКОАТЛЕТического БЕГА

М.С.Лемзякова
*Преподаватель Нукусского филиала
Узбекского государственного университета
физического воспитания и спорта*

Аннотация. В данной статье автор делает ударение на то, что бег воспитывает общую выносливость у будущих специалистов. Также автор приводит доказательства того, что уже со студенческой скамьи нужно готовить будущих специалистов, умеющих заниматься какой-либо деятельностью продолжительное время.

Ключевые слова: выносливость, физическое качество, бег, деятельность, физическое развитие

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT SHÍNÍGÍWLARÍ TEORIYASÍ HÁM METODIKASÍ		
Sh.Pirnazarov, Sh.Shamsiddinov	Sportcha suzishda nafas olish trubkasi uchun funktsional talablar.....	4
R.Kadrimbetov	Qilishpazliq sport túrinde sportshilardín kúsh, shudamlılıq, muwariqlastırıw qábiletleri hám maslasıwshańlıqtı rawajlandırıwdıń ayırıqsha qásiyetleri.....	8
М.Лемзякова	Развитие общей выносливости у студентов вуза средствами легкоатлетического бега.....	12
N.Urazbaev	Gandbolda o'yin taktikasiga o'rgatish.....	17
N.Yoqubjonov	Ёш гандболчиларни мусобақаларга бошланғич саралаш мезонларини аниқлаш технологиялари	20
SH.Mustafayev	Ayollarning jismoniy sifatlarni tarbiyalovchi milliy harakatli o'yinlar tasnifi va metodikasi.....	25
M.Alxamov	16-17 yoshli dzyudochilarning kuch sifatini rivojlantirish metodikasi.....	30
I.Allayarov	Zamonaviy voleybolda himoya taktikasi mexanizmlari.....	35
P.Adilshayev	Боксда машғулотнинг ташкил этилиши ва методикаси асослари.....	39
U. Jarilkarov	18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarning umum va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini rivojlantirish uslubi..	47
A.Сагтаров	12-13 ёшли футболчиларда ўйин машқларини қўллаш асосида тезкор ва ижодкорона фикрлаш қобилиятини шакллантириш.....	56
PEDAGOGIKA ILIMLERI		
C.Сапарниязов	Жаслар арасында дене тәрбиясы ҳәм ғалабалық спортты раўажландырыўдың өзине тән өзгешеликтери..	62
R.Atajanov	Jismoniy tarbiya va sport fanini o'qitishdagi ilg'or xorijiy tajribalar.....	66
G.Tilewmuratova	Erteklardi oqitw jollari arqali balalardn oy-orisin rawajlandırıwdn pedagogikalıq jollari.....	73
T.Сейтмуратов	Юқори ҳароратли шароитнинг спортчи иш қобилиятига таъсири.....	78
Н.Истамова	Влияние двуязычия на коммуникативную деятельность детей дошкольного возраста.....	83
T.Arzimbetov	Sport jamoalarida psixologik xizmat ko'rsatish muammosini turli metodlar yordamida o'rganish.....	87
T.Джуманиязова	Бәркамал аўлад тәлим-тәрбиясында болажақ дене тәрбиясы оқытыўшыларының кәсиплик компетентлигин раўажландырыў.....	94
K.Razaxov	16-17 jashli kurash sport turi menen shugillanish sportshilardn fizikalıq tayarlıgın rawajlandırıw.....	100
N.Berdaxova	Talabalarning o'quv jarayonida jismoniy madaniyatini shakllantirish muammosiga tizimli yondashuv.....	106
JÁMIYETLIK HÁM TÁBIYIY PÁNLER		
A.Primbetov	Ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ayollar sportiga kirish va ishtirok etishga ta'siri.....	111
Q.Serimbetov	Mektep jasında sport penen shugillanish balalardi medicinalıq baqlaw usillari.....	117
I.Rustamov	Ibn sino falsafasida inson kamolotining adolatli, ideal jamiyat boshqaruvchisi.....	126

Sh.Xolmatov	Falsafada olam tushunchasida odam va uning talqinini talabalarga o'rgatishning ahamiyati.....	130
D. Turdimurodov	Talabalarda jismoniy tarbiyaga bo'lgan motivatsiyani shakllantirish xususiyatlari.....	134
А.Якупбаев	Педагогико-психологический анализ и требования к проявлению специфических навыков к тренерам в индивидуальной спортивной деятельности по борьбе.....	140
I.Axmedov	Sinxron suzishda 13-14 yoshli qizlarning sportcha suzish tayyorgarligi	145
U.Turumbetov	Talaba-yoshlar jismoniy tarbiyasining kasbga yo'nalganligi masalalari	148
Sh.M.Tadjibayeva	Yakkakurash sport turlarida agressiv holatni optimallashtirishning ilmiy-uslubiy komponentlari	115

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

Научно-методический журнал

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

Jurnalda basılıp shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay

Telefon: (+998-61) 224-20-54

e-mail: nashriyot@uzdjtsunf.uz

Basıwǵa ruxsat etildi: 28.04.2024. Formatı: 60x84 1/8. Kólemi: ___ b/t.

Tirajı: 50. Bahası shártname tiykarında.